

Pezzana, Angelo. 1838-1859. Corrispondenza estrapolata da *Copialettere Pezzana*. Complesso Monumentale della Pilotta, Biblioteca Palatina, ms.

1- Lettera, Pezzana, Panizzi, 24 febbraio 1838
CMP, BP, Copialettere Pezzana, Vol. XII, a. 1837-1838, 24 febbraio 1838, ms.

Londra, Bibliotecario Ant. Panizzi, 24 febbraio 1838

Prima d'ogni altra cosa io vuò congratularmele siccome so, e delle sue importanti produzioni letterarie e della sua promozione alla carica di bibliotecario. Di questa ebbi particolarmente notizia dal sig. Cav Mortara che di costà tornò a Parma nel passato autunno portatore gentile delle carissime valutazioni di lei. Io sono molto grato alla ricordanza che serba di me, del che ebbi care testimonianze anche ne' passati anni per mezzo del Sig. Procuratore G. Guadagnini. Quanto a me non posso ricordare che con sincera commozione l'amorevolezza da lei dimostratami allorché ella dimorava in Parma. Della quale io ho quest'oggi l'arroganza di chiederle nuovo pegno col pregarla di raccomandare al Segretario del Museo Britannico a cui appartenga di far quello ch'io son per dirle, la presentazione del primo volume della mia Continuazione della Storia di Parma.

Ignoro se sia più tra Segretari di esso Museo il Sig. Forshall che gli presentò negli anni passati le mie Memorie degli Scrittori parmigiani. Se è ancora lo preghi in mio nome di questo nuovo favore. Ho spedito oggi il predetto mio volume (diretto al Museo Britannico e raccomandato alla S.V.Ch) al libraio Molini di Firenze, raccomandandogli che l'unisca alla prima spedizione che farà costà e procuri la massima economia nella spesa di trasporto. E compisca l'opera della sua cortesia chiedendogli com'io mi debba condurre per procacciare a questa D.le Biblioteca i Cataloghi stampati della Biblioteca del Museo che le mancano, e che mi si dice non essere vendibili, perché solam.e si donano.

Di fatto le furono appunto regalati in questi ultimi tempi quello del sig. Bernard Bibliothecae B.Catel London. 5.vol [parola illeggibile]. vol. [numero illeggibile] e quello of Maps, Prints, Drawings, etc. London 1829 in [parola illeggibile].

Somma obbligazione io le avrò delle cure ch'ella si degnerà porre alla buona riuscita di questo mio desiderio, che tutto raccomando alla sua gran cortesia. Io scriverò il suo nome fra i benemeriti di questo nostro Istituto, nel quale ella solea passare con tanto suo profitto parecchie ore. E sarò poi glorioso se alcun suo comando mi aprirà la via di mostrarle coll'opere la mia gratitudine; come sono ora di [profferirvele] con ogni [speranza].

Le fo preghiera di porre nell'es. e della Bibl.a Ital.a che sarà di certo in cotesto celebrato Istituto, la nota seguente da me posta a mano [parola illeggibile] 274 [parola illeggibile] 88. dopo le parole del Lambro a Marignano. Ivi si dà giudizio della mia Storia. *“Io non ho supposto ecc.*

2- Lettera, Pezzana, Panizzi, 9 Luglio 1839
CMP, BP, Copialettere Pezzana, vol. XIII, a. 1838-1840, 9 Luglio 1839, ms.

Panizza (sic), Londra, *Parma 9 Luglio 1839*

S'è fatto pregare per mezzo del Sr. Presidente Guadagnini di procurare in dono alla D.Biblioteca di Parma i Cataloghi de'MSS. di quella del R.Museo Britannico

3- Lettera, Pezzana, Panizzi, 14 giugno 1845
CMP, BP, Copialettere Pezzana, vol. XVI, a. 1844-1845, 14 giugno 1845, ms.

Panizza *Parma 14 giugno 1845*

Sento da tutti gli amici che ritornano da Londra, come la grande Bibl.a affidata alle sue dotte cure vada smisuratamente crescendo, e com' ella si sia proposta di elevarla al principato fra le più famose d'Europa. Impresa degna di lei, e della gran Nazione ad utilità della quale la S.V.Ch. si travaglia. Io me gliene congratulo in singolar modo. Ho pensato che tra le opere duplicate della parmense accumulate in ispezialità dopo l'acquisto della *Gambiana*, e della *Colombiana* alcuna potrebbe trovarsene che mancasse a codesto grande Istituto, e ch'ella giudicasse conveniente di acquistare. Ond'è che piglio libertà di

consegnarne il Catalogo al pregiatissimo Sig. Magg.e Ambrogio Berchet che ritorna in Inghilterra, e che gentilmente mi promette di farglielo pervenire a sicurtà.

Se ella vi trova cose che le piaccia acquistare, e sieno in buon numero, io avrò facoltà di farle uno sconto del 15 per %, e di meno, se in picciolo. In ogni maniera la prego di far che mi sia ritornato economicamente il più presto possibile esso Catalogo, e di perdonare al copista gli errori che ritroverà per entro, anche per la fretta con cui fu fatto.

[parola illeggibile] dell'essere passato ad altri che me l'hanno chiesto.

Non so se le sieno giunte alcune mie cianciafruscole che le mandai l'anno passato per la via di Parigi, e della Ved. Dondey Duprè di colà.

Non lascio sfuggire la presente opportunità di ringraziarla di nuovo de' gratissimi doni dei *Cataloghi* di codesta cel. Bibl.a, da lei fatti alla nostra ne' passati anni, e me le pongo davanti in ginocchione per supplicarla a continuarla in tanto favore pe' successivi.

Intanto raccomandandomi alla sua buona grazia, e rimanendo sempre in desiderio di qualche suo pregiato comando, con ogni osservanza me le [parola illeggibile].

**4- Lettera, Pezzana, Panizzi, 16 febbraio 1846
CMP, BP, Copialettere Pezzana, vol. XVII, a. 1845-1847, 16 febbraio 1846, ms.**

Panizza/Antonio/Londra

Parma 16 febb.o 1846

Ho ricevuto le vostre nuove e le vostre care salutazioni dal gentil.mo Signor Consigliere Guadagnini. Vi ricambio le seconde con tutta l'anima, e mi vi congratulo della buona sanità.

Egli mi ha detto che nulla è fra i libri duplicati (di cui vi mandai il catalogo) che vi convenga ora acquistare. Se vi si porga il destro di rimandarmi senza vostra e mia spesa esso catalogo, ritornateme lo di grazia che ve ne sarei obbligatissimo.

Memore della promessa fatta di mandarvi notizie del Card. Alberoni vi scrivo la seguente, sebbene sia un'inezia, che ho trovata a f. [917] [parola illeggibile] [parola illeggibile] della bibliografia generale corrente d'Europa, la quale potrebbe per avventura esservi ignota. E l'Ab. Roberti che scrive ad una sua nipote: "il Card. Alberoni mi narrò, che la Reina Farnese di Spagna mandava a prendere per la tavola di Filippo V e sua [parola illeggibile] dalle cucine del Re di Francia due pasticci alla settimana, e che que'corrieri e que'piatti, che valicavano i monti con regulate marce due volte alla settimana, costavano alla Cassa, essendo lui primo Ministro, cinquecento pezze.

Il parlar di pasticci da Re negli ultimi giorni di carnevale è cosa che cade così bene in [parola illeggibile] da farmi sperare che mi perdonerete la povertà di questo breve racconto.

Abbiatemi in perpetuo quale mi vi [parola] con ogni estimazione.

P.S. L'Ecc. del Conte Dietrichstein Ambasciatore d'Austria costì ha avuto la seguente risposta dal Ministro Aberdeen intorno ai *Public [Record]*, "[parola illeggibile] *La provision des exempl. entérieurement publiés étant épuisée, le gouvernement Brit [parola illeggibile]. se voit, à son vif regret, dans l'impossibilité de remplir à cet égard les désirs de Mad. l'Archiduchesse Duchesse de Parme, mais il se fera un plaisir de faire parvenir à la Bibl. Ducale les ouvrages [faisant] partie du recueil susmentionne , publiés plus récemment.*"

Quanta obbligazione vi avrei se mediante le vostre grandi relazioni perveniste a tutto vostro agio a potermi procacciare il compimento di così importante collezione! Rammenterete che per ogni cortesia vi offriste di adoperarvici intorno.

**5- Lettera, Pezzana, Panizzi, 29 aprile 1846
CMP, BP, Copialettere Pezzana, vol. XVII, a. 1845-1847, 29 aprile 1846, ms.**

Londra Panizza

Parma 29 aprile 1846

Voi mi fate sempre de' preziosi regali; ma il più prezioso è stato quello di farmi conoscere la prestante Signora Merrifield, la quale per mia sventura si è troppo poco fermata in Parma perché io le potessi dar [segno] del quanto apprezzassi una vostra raccomandazione. Ella non ha trovato in questa bibl.a che scarse notizie intorno a ciò di che era in cerca. Ne sono dolente. Gentilissimo è il suo Signor figlio.

Vi mando alcuni [versi] del mio nipote, ed aggiungo al [parola illeggibile] due mie cianciafruscole; [parola illeggibile] delle quali (il Formaleoni) manca il *Cat.o delle Opere* che vi spedirò sotto [parola illeggibile], o per occasione economica quando ne sarà finita la stampa.

Al Consigliere Guadagnini ho data contezza d'una vita dell'Alberoni che forse è inedita.

Da lui ho saputo e vostre amorevoli disposizioni per [compirmi] i *public Records*.

Ve ne ringrazio con tutta l'anima mentre mi [ci] profero ecc

6- Lettera, Pezzana, Panizzi, 10 settembre 1846
CMP, BP, Copialettere Pezzana, vol. XVII, a. 1845-1847, 10 settembre 1846, ms.

Panizza / London/

Parma 10 setbr.e 1846

Dalla prestante Mistress Merrifield avrete ricevuto il mio opuscolo intorno il *Formaleoni* mancante dal *Catalogo* delle opere di lei, perché non aveva questo ancor finito di stamparsi. Vi servisse allora promettendovi di mandarvi esso *Catalogo* con altra occasione economica, la quale mi si presenta ora nella persona del Signor Giuseppe Usberti ricco proprietario nostrale e prestante assai in fatto di agricoltura. Non avendo avuto dallo stampatore copia alcuna separata di esso *Catalogo*, consegnone al S.r Usberti una intera dell'opuscolo, del duplicato del quale farete ciò che vi piacerà, se non avete facilità di farlo pervenire in mio nome al Cav. Mortara.

Il viaggio del Sig.r Usberti è diretto principalmente a Parigi per visitare gli istituti d'agricoltura di que'contorni; ma egli spera di potere condursi anche costà. S'egli vi verrà avrà la fortuna di conoscervi, di recarvi l'opuscolo predetto, e di offrirvi i suoi servigi per Parma. Se non potrà venirvi, ve lo farà giungere per mezzo economico. Ma nel caso ch'egli possa farvi riverenza in persona voi farete gran favore a me, se vi compiacerete ordinare che gli sieno mostrate le cose più rare di codesta vostra famosissima Biblioteca che fra tante ricchezze conta pure quella d'opere affidata così meritamente alla custodia vostra; e se procurerete di agevolargli colla vostra gentil mediazione la visita di codesti Istituti agrari. Piglio libertà di darvi un leggero arricordo della continuazione de' *Public Records*, o per dir meglio di quelli che mancano alla parmense a [norma] della nota che vi mandai col mezzo del Com. amico Consigliere Guadagnini.

Offrendomi intanto al servizio vostro, alla cara vostra grazia mi raccomando, e [ripetomi].

7- Lettera, Pezzana, Panizzi, 21 aprile 1851
CMP, BP, Copialettere Pezzana, vol. XIX, a. 1850-1851, 21 aprile 1851, ms.

Panizzi Bibl.io a Londra
Parma 21 Aprile 1851

Si conduce costà ad ammirare le meraviglie del mondo che vi si vanno accumulando in occasione della grande *Esposizione* che non si potea imaginare (sic) ne seguire tanto splendidamente se non dal dovizioso Britannico, si conduce, dissi, costà più di un Parmigiano a cui invidio il bene di rivedere la S. V. Ch. più ancora di ogni altra cosa. Io profitto di questa opportunità e della somma cortesia dell'Egregio Sig.re Consigliere Guadagnini che si è degnato procacciarmela, per rinnovarle in iscritto l'assicurazione della mia particolarissima stima, e della mia amicizia; e per farle preghiera di secondare all'occorrenza la domanda che sono per fare per mezzo del [cel.]. Sig. Forshall agli illustri Curatori del Museo Britannico, del gran Catalogo d'esso Museo che secondo raccontano i

pubblici giornali, è comparso da ultimo in 88 volumi. Io ho gran'desiderio di porre nella Biblioteca Parmense, questo immenso lavoro, perché non solo sarebbe di grande utilità a parma, ma perché in buona parte a me pare considerarlo come opera a compilare la quale abbia contribuito un nostro Concittadino. Non posso dimenticare che i molti e prestanti amici che ella aveva nella nostra città la tenevano in conto di compatriota ed apprezzavano assai sì il suo ingegno sì i suoi studi. E bene ella ricorderà che in quel tempo Parma non era povera di giudici competenti. Io poi non ho dimenticato con quanta cortesia ella mi abbia procacciati per la nostra Biblioteca, i precedenti Cataloghi de' libri del Museo medesimo, e sempre vivissima ne serbo la riconoscenza.

Mi si dice che questo catalogo voluminosissimo non è vendibile, e che solo si dona, ma quand'anche entrasse poscia in commercio non sarebbe in grado la parmense per più anni di fare un tale acquisto. Ho speranza che il Sig. Forshall, il quale mi ha onorato di qualche sua lettera, voglia farsi efficace mediatore di così sontuoso donativo. Ma, se posso contar pure sulla intercessione dell'egregio Bibliotecario Panizzi, la speranza si convertirà agevolmente in certezza.

Ella mi adoperi poi in tutto che io possa al servizio suo, mi mantenga [verde] nella sua buona grazia, ed accolga di buon grado i sensi dell'alta stimazione che le professo i quali mi fanno [parola illeggibile].

**8- Lettera, Pezzana, Panizzi, 7 maggio 1855
CMP, BP, Copialettere Pezzana, vol. XXI, a. 1853-1855, 7 maggio 1855, ms.**

Panizzi / Londra

Parma 7 maggio 1855

Chiarissimo Sig.r Bibliotecario

L' immediata partenza dell'egregio Sig.Presidente [Turi] per Parigi e Londra non mi lascia altro tempo che di far riverenza per iscritto al prestantissimo Sig. Bibliotecario Panizzi; di

raccomandare alla sua cortesia il predetto mio padrone ed amico, di offerirgli le due qui alligate cianciafruscole, e di dirgli che si sta terminando il Catalogo Olivieri e che lo scrivente non dimentica le promesse fatte al comune amico Sig. Cav. Guadagnini, se avverrà che qui si faccia la [nota] vendita.

Ha il piacere vivissimo di rafferinarsi coll'usata estimazione.

**9- Lettera, Pezzana, Panizzi, 9 maggio 1859
CMP, BPP, Copialettere Pezzana, vol. XXIII, a. 1857-1859, 9 maggio 1959, ms.**

Panizzi Antonio

Bibliotecario del Museo Britannico

Londra

Parma, 9 Mag. 59

Amico e Padrone onorandissimo

Quando l'illustre Bibliotecario del Museo Britannico saprà che dopo la ricevuta de' suoi preziosi doni (recatimi in novembre dal Cav. P. Martini), oltre le molestie consuete della decrepitezza, sono stato tribolato da tre lunghe infreddature, e che, per non in fastidirlo con frequenti lettere, erami proposto di accompagnare i miei ringraziamenti coll'annuncio dell'uscita del mio ultimo volume della *Storiaccia di Parma*, il quale (colpa dello stampatore) non è comparso che in sullo scorcio di aprile, vorrà perdonarmi il soverchio indugio nello adempire l'obbligo mio. Né più amorevole né più indulgente lettera io poteami ricevere della sua intorno la misera cianciafruscola ch'ebbi l'ardire di offerirle per mezzo del gentil.mo T.e Col. Berchet. Ma, non contenta della lettera carissima, Ella volle accompagnarla del doppio esemplare di un vero gioiello che, in ogni rispetto, è quel suo dottissimo, elegantissimo opuscolo *Chi era Francesco da Bologna?*

L'ho letto e riletto con piacere infinito, e, se fosse verace il titolo ch'a Lei piacque di darmi di *Suo maestro*, questa volta io dovrei levarmi a buon dritto in superbia di tanto sapiente

discepolo. Amico diletto. mo, Ella ne abbia le mie più sincere congratulazioni e sappia che anche per questo il suo ill. nome è scritto ne' fasti della Parmense.

Or ritornando al mio povero volume, e sapendo com'Ella sia da pezza salito al grado primario nella direzione di codesta famosissima Biblioteca, Le fo preghiera di dirmi se, e per qual mezzo, io debba trasmetterlo alla S. V. Ch.a o ad altri, a compimento dell'opera di cui fu già accettata la misera offerta.

Se, senza spesa di Lei, può far giungere l'acchiuso (sic) viglietto (sic) al Ch.o S.r Libri, che scrissemi pure in ottobre, Le avrò grazie infinite. Mi perdoni l'ardire e co' suoi desideratissimi comandi mi schiuda la via a significarle per fatti l'estimazione e la cordiale amicizia colle quali ho il bene di riprofferirmele
dedit.mo ed affezion.mo

ABBREVIAZIONI

ASPR = Archivio Storico di Parma

BP = Biblioteca Palatina di Parma

CMP = Complesso Monumentale della Pilotta

a. = anno/i

b. = busta

cass. = cassetta

cit. = citato

fasc. = fascicolo

ms. = manoscritto

n. = numero

p. = pagina/e

[s.l.] = senza luogo

[s.d.] = senza data

[s.n.] = senza editore

vol. = volume/i

[] = lettura incerta

[parola/numero illeggibile] = parole/numeri illeggibili all'interno di manoscritti

(sic) = parola errata o inconsueta

